

Centro de Investigación en Recursos
Naturales

Informe

SHIITAKE MASTERCLASS 2024

Elaborado por:

Pilar Monasterios

28/08/2024

✉ cirn@unachi.ac.pa

🌐 <https://www.unachi.ac.pa/cirn>

Índice

- 01** Portada
- 02** Índice
- 03** Introducción
- 04** Descripción del Taller
- 05** Curriculum Vitae de Organizador
- 06** Curriculum Vitae de Facilitador
- 07** Flyer del evento
- 08** Programa del Evento
- 09** Exposición: Aspectos Generales de los hongos y Residuos agroindustriales
- 10** Exposición: Conocimiento de los hongos comestibles con énfasis en shiitake y sus tipos de cultivo

Índice

- 11** Aspectos Nutricionales de Shiitake e infraestructura necesaria para su cultivo
- 12** Lista de Participantes
- 13** Resultados
- 14** Evaluación del evento
- 15** Conclusiones
- 16** Agradecimientos
- 17** Contacto
- 18** Fotografías del evento
- 19** Infografía
- 20** Certificados

Introducción

El cultivo del shiitake no es solo una técnica agrícola, es una puerta de entrada a la sostenibilidad y la salud. Conocido por sus poderosos beneficios nutricionales y medicinales, el shiitake ha demostrado ser más que un hongo común: es una solución innovadora y rentable que conecta la producción ecológica con el bienestar humano.

El Masterclass de Cultivo de Shiitake, realizado los días 15 y 16 de agosto de 2024 en la Universidad Autónoma de Chiriquí, ofreció a los participantes una formación integral sobre las técnicas más avanzadas para el cultivo de este valioso hongo. Bajo la dirección del MSc. Javier De León, los asistentes aprendieron sobre la biología y el ciclo de vida del shiitake y exploraron temas esenciales en la parte teórica como las generalidades de los hongos, la etnomicología y generalidades del shiitake, así como sus características nutrimentales y las instalaciones necesarias para su cultivo. Esta formación brindó las bases necesarias para una producción eficiente y de calidad.

En las instalaciones del Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN-UNACHI), en la parte práctica del evento, se enseñó a los participantes a sembrar shiitake tanto en troncos como en bloque sintético con sustrato de aserrín, permitiéndoles experimentar las técnicas más efectivas y sostenibles. Esta combinación de teoría y práctica proporcionó a los participantes las competencias técnicas de cultivo, y además les dio una visión innovadora del shiitake como un producto clave para el desarrollo económico sostenible en la región.

En resumen, este masterclass demostró ser un motor de cambio, proporcionando a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para implementar el cultivo del shiitake de manera rentable y sostenible, con un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente.

Descripción del Taller

Título del taller: "Masterclass de Cultivo de Shiitake: "Aprende a Producir el Hongo Nutricional y Medicinal de Forma sustentable"

Nombre del organizador:

Dra. Aracelly Vega Ríos, Centro de Investigación en Recursos Naturales, UNACHI, Panamá.

Fecha del taller: 15-16 de agosto de 2024.

Duración: 40 horas

Exposiciones Teóricas y Prácticas: 16 horas

Seguimiento en Campo: 24 horas

Horario: de 8:00 AM - 4:00 PM

Categoría de los participantes: profesionales

Lugar: Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí (CIRN-UNACHI).

Recursos y materiales: equipo multimedia, computadoras, invernadero, materiales lignocelulósicos (aserrín), troncos de mamecillo o caoba (maderas duras), semillas de hongos (Shiitake), esterilizadora, anaqueles, bolsas, herramienta taladro inalámbrico, broca de madera de ½ pulgada de diámetro, regla o cinta métrica, parafina líquida (velas derretidas), tina o piscina plástica, guantes de látex, mascarillas desechables.

Contacto: aracelly.vega@unachi.ac.pa, javier.deleon@unachi.ac.pa

Descripción del Taller

Justificación:

Panamá, con su rica biodiversidad y una fuerte actividad agropecuaria, enfrenta el reto de aprovechar eficientemente los residuos agroindustriales generados en las diversas provincias. La producción de hongos comestibles como el shiitake representa una alternativa innovadora y sostenible para este desafío. El shiitake, conocido por sus excepcionales beneficios nutricionales y medicinales, ofrece una oportunidad económica significativa para los productores locales.

El shiitake es una fuente rica en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que lo convierte en un complemento nutricional valioso. Sus propiedades medicinales incluyen efectos inmunomoduladores, antitumorales y reductores del colesterol, beneficios que han sido ampliamente reconocidos en la medicina tradicional y respaldados por estudios científicos contemporáneos. El consumo regular de shiitake puede mejorar la salud general, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir diversas enfermedades.

El cultivo del shiitake no solo se llevará a cabo en bolsas con sustrato, sino también en troncos, aprovechando así al máximo los recursos disponibles y adaptándose a diferentes métodos de producción. Utilizar residuos agroindustriales y troncos como sustratos contribuye a la reducción de desechos y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. La implementación de estas técnicas transforma subproductos agrícolas en fuentes de alimento de alto valor y enmiendas orgánicas, cerrando así el ciclo de nutrientes en el ecosistema.

El masterclass ofrecerá una capacitación especializada y práctica, aprovechando las instalaciones y equipos avanzados del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la UNACHI. Los participantes adquirirán habilidades y conocimientos teóricos y prácticos de expertos en micología, mejorando la producción eficiente y de alta calidad del shiitake. La formación incluirá la optimización de condiciones de cultivo y la maximización de los beneficios nutricionales y medicinales del hongo.

Descripción del Taller

Esta iniciativa promoverá el desarrollo económico sostenible, ofreciendo nuevas oportunidades de ingresos, alimentos altamente saludables y mejorando la calidad de vida de las personas. En resumen, la masterclass en producción de shiitake es una respuesta integral a los desafíos ambientales y económicos, enfocándose en los extraordinarios beneficios nutricionales y medicinales del hongo, y fomentando la innovación, sostenibilidad y crecimiento económico a través del cultivo de hongos.

Objetivo general

Capacitar a los participantes en técnicas avanzadas y prácticas especializadas para el cultivo exitoso del hongo shiitake, mediante el aprendizaje directo de un experto en micología, con el fin de optimizar la producción, mejorar la calidad y aprovechar los beneficios nutricionales y medicinales de este hongo comestible de alto valor.

Objetivos didácticos

- Comprender las Bases Biológicas del Shiitake: Proporcionar conocimientos detallados sobre la biología, el ciclo de vida y la morfología del hongo *Lentinula edodes* (shiitake).
- Explorar los beneficios nutricionales y medicinales: Informar sobre las propiedades nutricionales y medicinales del shiitake, destacando sus beneficios para la salud humana.
- Fomentar la Innovación Sostenible: Promover el uso creativo y eficiente de residuos agroindustriales como sustrato para el cultivo del shiitake, destacando la utilización de ambos métodos: cultivo en bolsas con sustrato y en troncos.
- Capacitar: Instruir a los participantes en las diferentes técnicas de siembra, incubación y cosecha del shiitake, utilizando sustratos y métodos variados.
- Promover la Sostenibilidad Económica: Resaltar el cultivo del shiitake como una actividad rentable y respetuosa con el medio ambiente.

Descripción del Taller

Metodología

Sesión expositiva:

- Presentación de Conceptos Teóricos: Impartida por el experto en micología, MSc. Javier De León, quien presentará los fundamentos teóricos del cultivo del shiitake.
- Beneficios Nutricionales y Medicinales: Informar sobre las propiedades nutricionales y medicinales del shiitake, destacando sus beneficios para la salud humana
- Visita a instalaciones: Recorrido por las instalaciones del Centro de Investigación en Recursos Naturales para observar las mejores prácticas y tecnologías aplicadas en el cultivo de hongos.

Taller práctico:

- Demostraciones en Vivo: Ejemplificación de técnicas de cultivo del shiitake utilizando tanto bolsas con sustrato como troncos, aprovechando el equipo y las instalaciones del Centro de Investigación.
- Práctica guiada donde los participantes aplicarán los conocimientos adquiridos en un entorno controlado.

Evaluación

Se realizará una evaluación formativa de los asistentes de la masterclass.

Bibliografía

- Alizadeh, O., Keshavarz, P., & Rafieian-Kopaei, M. (2020). Cultivation methods of Lentinula edodes (Shiitake mushroom): A review. *Current Pharmaceutical Biotechnology*, 21(5), 413-422.
- Bhatti, H. N., Abbas, S., & Asgher, M. (2021). Recent advances in cultivation technologies and biotechnological interventions in edible mushrooms (Lentinula edodes): A review. *Biotechnology Letters*.
- Royse, D. J., Baars, J., & Tan, Q. (2017). Current overview of mushroom production in the world. En *Mushroom Biology and Mushroom Products* (pp. 5-13). Mushroom Research Foundation.
- Stamets, P. (2013). *Growing gourmet and medicinal mushrooms*. Berkeley, CA: Ten Speed Press.
- Zhao, M., Wang, C., et al. (2020). Cultivation of Lentinula edodes: Rice straw as an alternative substrate to sawdust. *Journal of Biotechnology*, 310, 45-51

Organizador

Aracelly Vega Ríos

Doctora en Ingeniería
de Proyectos

Doctora en Ingeniería de Proyectos, Master en Físicoquímica y Licenciada en Química; Investigadora Nacional I del Sistema Nacional de Investigación (SNI), Senacyt-Panamá.2015-2025; Directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Ex Becaria del servicio alemán de Intercambio académico, DAAD, Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación del SICEVAES-CSUCA 2001-2004. Investigadora a tiempo completo 1990 a la fecha.

Por muchos años ha ejecutado proyectos en la línea Inocuidad alimentaria, Valorización de los productos nacionales buscando sustancias bioactivas, Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, formación de recurso humano en investigación. Difusión de los resultados de las investigaciones mediante publicaciones, conferencias. Estos proyectos se han desarrollado con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales como SIN-SENACYT, FUNDACION NATURA, AECID, CYTED, RED ALFA, JICA, DAAD, ANUEIS-CSUCA, SENACYT.

Centro de Investigación en Recursos Naturales

Facilitador

Javier Alexis De León Santiago

MSc. en Biología con
especialidad en
Micología

Licenciatura en Biología de la UNACHI, Maestría en Biología con especialidad en Micología y Ecología en la UCR (Universidad de Costa Rica) dentro del programa de becas del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad del Istmo, Posgrado en Educación Media con énfasis en Biología, Posgrado y Maestría en Docencia Superior de la UNACHI. Es investigador en el CIRN (Centro de Investigación en Recursos Naturales) donde desarrolla colaborativamente proyectos en Sostenibilidad en el Uso de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad y Docente del Departamento de Biología de la UNACHI. Coasesor de varias tesis de Licenciatura y maestría, Organizador de cursos, talleres y simposios acerca de temas como Biodiversidad, Sostenibilidad, Aprovechamiento de residuos agroindustriales y cultivo de hongos comestibles. Temas de trabajo: Biodiversidad fúngica panameña, cultivo de hongos comestibles, Educación ambiental y conservación Fúngica.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN RECURSOS NATURALES

SHIITAKE MASTERCLASS

Aprende a Producir el Hongo
Nutricional y Medicinal de
Forma sustentable

Impartido por:
MSc. Javier De León /Micólogo

 15 y 16 de agosto, 2024

 8:00 am - 4:00 pm

 CIRN-UNACHI

 67127736

 cirn_unachi

PROGRAMA

Shiitake Masterclass

DÍA 1: 15 DE AGOSTO

8:00am-
8:30am

Registro - Inscripción
Bienvenida

8:30am-
8:45am

Inducción Metodológica
Instrucción guiada por facilitador

8:45am-
10:00am

Aspectos generales de los hongos y residuos
agroindustriales

10:00am-
12:00md

Conocimiento de los hongos comestibles con énfasis en
shiitake y sus tipos de cultivo

RECESO

1:00pm-
4:00pm

Taller: Recorrido instalaciones CIRN y preparación de
sustratos (troncos y bloques artificiales)

DÍA 2: 16 DE AGOSTO

8:00am-
9:30am

Aspectos nutricionales de Shiitake e infraestructura
necesaria para su cultivo

9:30am-
12:00md

Taller: inoculación de Shiitake en troncos y bloques
artificiales.

RECESO

1:00pm-
4:00pm

Evaluación Del taller por los participantes, degustación
de hongos y Clausura del evento (CERTIFICADOS).

Exposiciones

Aspectos Generales de los hongos y Residuos agroindustriales

Por: MSc. Javier De León

La presentación ofrece una introducción al vasto mundo de los hongos, destacando su diversidad biológica con más de 5.1 millones de especies estimadas. Se hace énfasis en la importancia ecológica de los hongos como descomponedores esenciales en los ecosistemas, responsables de reciclar materia orgánica y mantener la salud ambiental.

También aborda estudios realizados en Panamá sobre la biodiversidad de hongos y presenta un análisis cultural, resaltando que algunas poblaciones en el país son micófagas (consumidoras de hongos) mientras que otras son micófobas. Se mencionan las especies consumidas tradicionalmente por las poblaciones indígenas de Panamá, como *Pleurotus djamor*, *Auricularia* sp., *Lactarius indigo* y *Cookeina speciosa*.

Finalmente, la presentación explora los factores que favorecen el cultivo de shiitake y describe las etapas clave del proceso de producción de hongos, desde la obtención de cepas hasta la inoculación, incubación y cosecha, destacando la importancia de los sustratos lignocelulósicos y las técnicas de pasteurización y tratamiento de sustratos

Exposiciones

Conocimiento de los hongos comestibles con énfasis en shiitake y sus tipos de cultivo

Por: MSc. Javier De León

La presentación se centra en la etnomicología, el estudio del uso de los hongos en diversas culturas, con un enfoque en el shiitake. Comienza con una breve historia del uso de hongos, destacando cómo diferentes especies, incluyendo el shiitake, han sido cultivadas y consumidas a lo largo de los siglos en Asia, particularmente en China y Japón.

Se describe el proceso histórico de cultivo del shiitake, comenzando con el método tradicional en troncos y pasando a los métodos modernos que incluyen el cultivo en bolsas con sustrato. Además, se destacan los aspectos morfológicos del shiitake, como su sombrero, láminas, pie y micelio, junto con sus características biodegradativas, que le permiten descomponer materia orgánica como la madera.

Por último, se presenta la producción mundial de shiitake, subrayando su importancia económica y su creciente demanda debido a sus propiedades medicinales y su versatilidad culinaria. La presentación concluye con una comparación entre diferentes hongos comestibles, destacando al shiitake por su alto valor nutricional y medicinal.

Exposiciones

Aspectos Nutricionales de Shiitake e infraestructura necesaria para sucultivo

Por: MSc. Javier De León

La presentación "Aspectos Nutricionales de Shiitake e Infraestructura Necesaria para su Cultivo" ofrece una visión detallada sobre los beneficios nutricionales del hongo shiitake. Se destaca su alto contenido de proteínas, aminoácidos esenciales, y diversas vitaminas (B1, B2, B12, C, D2, A), así como minerales clave como sodio, magnesio, hierro, calcio, potasio y manganeso.

Además, se resalta la presencia de compuestos bioactivos que otorgan al shiitake propiedades anticancerígenas, antivirales y la capacidad de estimular el sistema inmunológico.

Asimismo, la presentación cubre los requerimientos de infraestructura necesarios para el cultivo de shiitake, desde la preparación y pasteurización del sustrato, la elaboración del inóculo, hasta los pasos esenciales para la siembra, incubación y manejo postcosecha. Se

concluye con una exploración de las propiedades medicinales del shiitake, incluyendo su potencial para reducir el colesterol y sus beneficios para la salud cardiovascular

Valores
nutritivos

Lista de Participantes

Nombre	Correo electrónico	Dirección
Lynda Hicklin	lynda.hicklin@unachi.ac.pa	La Concepción, Bugaba
Geminis Vargas	geminis.vargas@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Alberto Lim	aylim123@gmail.com	Ciudad de Panamá
Nuvia Pérez Salina	nuvia_griff@yahoo.co.uk	Volcán, Chiriquí
Alexei Castillo Rangel	gerencia@blisspanama.com	Ciudad de Panamá
Ricardo Wong		Ciudad de Panamá
Lucy Amado		Jaramillo Arriba, Boquete
Francisco Rodriguez		Boquete, Chiriquí
Abel Batista	abel.batista@unachi.ac.pa	Dolega, Chiriquí
Javiér De León	javier.deleon@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Stephany Reyes	stephany.reyes@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Stephanie Miranda	stephanie.miranda@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Pilar Monasterios	pilar.monasterios@unachi.ac.pa	Boquete, Chiriquí
Melani Caballero	melanie.caballero@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Gino Duque	gino.duque@unachi.ac.pa	David, Chiriquí
Aracelly Vega	aracelly.vega@unachi.ac.pa	Boquete, Chiriquí

Resultados

Evaluación de los objetivos

El Shiitake Masterclass logró un alto grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Los objetivos generales, como la capacitación de los participantes en técnicas avanzadas para el cultivo del shiitake, fueron alcanzados plenamente a través de sesiones teóricas y prácticas bien estructuradas. Además, los objetivos didácticos específicos, como la comprensión de las bases biológicas del shiitake, la aplicación de residuos agroindustriales como sustrato y la capacitación en técnicas de siembra, incubación y cosecha, se cumplieron de manera efectiva, según lo reflejado en las evaluaciones y comentarios de los participantes.

Resultados Esperados vs. Alcanzados

Los resultados esperados incluían que los participantes adquirieran conocimientos teóricos sobre el cultivo del shiitake y que fueran capaces de aplicar técnicas prácticas en sus propias iniciativas agrícolas. Los resultados alcanzados superaron las expectativas en términos de la satisfacción de los participantes, quienes no solo comprendieron y practicaron las técnicas enseñadas, sino que también mostraron un gran interés por continuar aplicando los conocimientos adquiridos en sus proyectos personales y profesionales. El éxito del evento se evidenció en la evaluación positiva general y en el hecho de que todos los asistentes indicaron su intención de aplicar lo aprendido. Se esperaba también fomentar una mayor conciencia sobre la sostenibilidad agrícola, lo cual se logró ampliamente mediante el uso de residuos agroindustriales como sustrato en el cultivo de shiitake. Los participantes demostraron un claro entendimiento de cómo estas técnicas pueden contribuir a la sostenibilidad y cómo pueden implementar estas prácticas en sus propios entornos productivos.

Impacto en los Participantes

El impacto del Shiitake Masterclass en los participantes fue significativo. Los comentarios generales reflejaron una participación activa y entusiasta durante todo el evento, tanto en las sesiones teóricas como en los talleres prácticos. La mayoría de los participantes destacó la utilidad de la experiencia práctica de sembrar shiitake en bolsas y troncos, lo cual les proporcionó las habilidades necesarias para replicar estos procesos en sus propios proyectos. Además, la calidad del contenido teórico fue altamente valorada, con un enfoque claro y aplicable a situaciones reales.

Los participantes también mencionaron que el aprendizaje adquirido tiene un alto potencial de aplicación en sus actividades agrícolas y en sus comunidades, lo que sugiere que el impacto del evento continuará expandiéndose después de su finalización.

Evaluación del Evento

Resumen de las Encuestas de Satisfacción de los Participantes:

Las respuestas de los participantes fueron en su mayoría positivas, destacando la excelente organización del evento, la calidad de las instalaciones y la aplicabilidad del contenido teórico y práctico. Todos los encuestados calificaron el contenido teórico como "Muy útil" y el taller práctico como "Muy útil". En cuanto a la metodología, la mayoría consideró que fue "totalmente efectiva" para el aprendizaje. Además, todos los participantes recomendaron el evento a colegas interesados en el cultivo de shiitake y expresaron su intención de aplicar los conocimientos adquiridos en su práctica profesional o personal.

Recuento de ¿Cómo calificaría la organización general del evento

Comentarios y Sugerencias de los Asistentes:

- Los participantes valoraron especialmente la parte práctica, como la siembra de hongos en bolsas y troncos.
- Algunos sugirieron mejoras, como agregar un tercer día al evento para realizar una gira explicativa sobre la diversidad de hongos en un entorno natural, como el jardín botánico o una finca.
- Otros recomendaron incluir una parte culinaria para explorar el uso de los hongos en la gastronomía.

Conclusiones

El Shiitake Masterclass fue un evento exitoso que alcanzó plenamente sus objetivos de capacitar a los participantes en técnicas avanzadas y prácticas especializadas para el cultivo sostenible del hongo shiitake. Durante el evento, los asistentes adquirieron conocimientos valiosos sobre las bases biológicas del hongo, sus propiedades nutricionales y medicinales, así como las técnicas de cultivo más eficientes, tanto en troncos como en bolsas con sustrato de aserrín. La combinación de sesiones teóricas y prácticas, cuidadosamente diseñadas, permitió a los participantes obtener una comprensión integral del proceso de cultivo, desde la selección de sustratos hasta la cosecha y manejo postcosecha.

Uno de los logros más significativos del evento fue la capacidad de generar un interés genuino en la sostenibilidad agrícola, promoviendo la utilización de residuos agroindustriales como sustrato para el cultivo de shiitake. Este enfoque no solo contribuye a la reducción de desechos agrícolas, sino que también aprovecha recursos disponibles a nivel local, transformándolos en una fuente de valor añadido. El shiitake, con su alto contenido nutricional y propiedades medicinales, representa una oportunidad económica rentable y sostenible, lo que refuerza la relevancia de este masterclass para la economía local. Además, la creciente demanda de productos alimenticios saludables y funcionales convierte al shiitake en un producto atractivo para los mercados locales e internacionales, ampliando las oportunidades comerciales para los emprendedores que participaron en el evento.

El impacto positivo del masterclass también se reflejó en la satisfacción de los participantes, quienes valoraron la calidad de la organización, el equilibrio entre teoría y práctica, y la efectividad de la metodología utilizada para el aprendizaje. La mayoría de los asistentes destacó la utilidad práctica del taller, mencionando que el conocimiento adquirido les permitirá aplicar estas técnicas en sus propios cultivos, lo que fortalecerá sus habilidades y ampliará sus capacidades productivas. La excelente comunicación de los instructores y la claridad con la que se transmitieron los conceptos también fueron aspectos altamente valorados por los participantes.

Para garantizar la continuidad de los logros alcanzados durante el masterclass, se ha implementado un mecanismo de seguimiento a través de un grupo de WhatsApp. Este grupo no solo permite a los participantes mantenerse en contacto con los expertos, sino que también fomenta una comunidad de apoyo en la que se comparten experiencias, se resuelven dudas y se ofrecen sugerencias para mejorar los cultivos. Esta red de colaboración es un componente esencial para asegurar que los participantes puedan implementar con éxito los conocimientos adquiridos y enfrentar cualquier desafío que surja en sus proyectos.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los participantes por su entusiasmo, participación activa y valiosas contribuciones durante el evento. Su interés en aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en sus propios proyectos ha sido una fuente de motivación para continuar con iniciativas de este tipo en el futuro.

Agradecemos también a todos aquellos que hicieron posible el éxito del Shiitake Masterclass. En primer lugar, agradecemos a la Universidad Autónoma de Chiriquí y al Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN-UNACHI) por proporcionar las instalaciones y el apoyo logístico necesarios para llevar a cabo este evento.

Nuestro agradecimiento especial va dirigido a los organizadores, la Dra. Aracelly Vega Ríos y el MSc. Javier De León, por su dedicación, experiencia y compromiso en la transmisión de conocimientos y en la orientación práctica brindada a los participantes. Sus enseñanzas fueron fundamentales para el éxito del masterclass.

Asimismo, queremos reconocer la valiosa colaboración de Pilar Monasterios, Stephany Reyes y Stephanie Miranda, cuyo apoyo desde el centro fue clave en la organización y logística del evento. También agradecemos a los estudiantes colaboradores, Melani Caballero y Gino Duque, por su esfuerzo y asistencia durante todo el masterclass.

Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a todo el equipo organizador y a quienes colaboraron detrás de escena, asegurando que el evento transcurriera sin contratiempos. Su esfuerzo y compromiso fueron esenciales para la realización de este masterclass, que ha tenido un impacto positivo en la comunidad agrícola y en la promoción de prácticas sostenibles.

contacto

**Centro de Investigación
en Recursos Naturales**
Barrio El Cabrero David,
Chiriquí, Panamá

 <https://www.unachi.ac.pa/cirn>

 [cirn_unachi](#)

 cirn@unachi.ac.pa

Fotografías del Evento:

Fotografías del Evento:

Centro de Investigación en Recursos Naturales

Infografía

CULTIVO DE SHIITAKE

GUÍA ECOLÓGICA DE CULTIVO

El shiitake (*Lentinula edodes*) es un tipo de hongo comestible originario de Asia. Se ha cultivado durante siglos y es conocido tanto por su uso en la gastronomía como por sus beneficios para la salud.

CULTIVO DE SHIITAKE

Tradicionalmente, estos hongos se cultivan en troncos de madera dura como el roble, aprovechando sus características biodegradativas para producir cuerpos fructíferos aptos para el consumo humano. También se puede usar sustrato de aserrín de maderas duras, como caoba, laurel, roble y cedro, para su cultivo.

- PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
- INOCULACIÓN E INCUBACIÓN
- PRODUCCIÓN DE SHIITAKE
- COSECHA

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- PICAR EL SUSTRATO EN PARTICULAS DE 5 A 8 CM
- HIDRATAR POR 12 HORAS
- DRENAR HASTA OBTENER 60-75% DE HUMEDAD
- COLOCAR EN BOLSAS DE POLIPROPILENO
- ESTERILIZAR POR 3,5 HORAS A 125°C

INOCULACIÓN

5%

INCUBACIÓN

CUARTO DE PRODUCCIÓN

- HUMEDAD RELATIVA: 85-90%
- TEMPERATURA: 18-21°C
- RECIRCULACIÓN DEL AIRE
- PERIODO DE LUZ: 12 HORAS DIARIAS

COSECHA

Los hongos se cosechan cuando las laminillas en la parte inferior del pileo están expuestas y el pileo está completamente extendido.

Centro de Investigación en Recursos Naturales

<https://www.unachi.ac.pa/cirn> | cirn@unachi.ac.pa | [cirn_unachi](https://www.instagram.com/cirn_unachi)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO A:

Javier De León

Por su labor como FACILITADOR del

Masterclass de cultivo de Shiitake: “Aprende a Producir el Hongo Nutricional y Medicinal de Forma sustentable”.

Duración 16 horas . David, Chiriquí, del 15 de agosto de 2024 al 16 de agosto de 2024.

Dra. Aracelly Vega Ríos
Directora del Centro de Investigación en
Recursos Naturales

MSc. Javier De León
Facilitador